

KOINOT: "KATTA PORTLASH"

Nematullayeva N. F.

Ashurqulova X. G`.

Fizika 3-kurs talabasi

Aniq va tabiiy fanlar fakulteti

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11259224>

Annotatsiya: Katta portlash astronomlar koinotning qanday paydo bo'lganini qanday izohlaydilar. Bu koinot bir nuqta sifatida boshlangan, keyin kengaygan va hozirgidek kengayish uchun cho'zilgan va u hali ham cho'zilgan degan fikrdir!

Kalit so'zlar: katta portlash, gallaktika, asteroid, yulduz, qora tuynuk, kometa.

Kirish

1927 yilda Jorj Lemetr ismli astronom katta fikrga ega edi. Uning so'zlariga ko'ra, juda uzoq vaqt oldin koinot faqat bitta nuqta sifatida boshlangan. Uning so'zlariga ko'ra, koinot cho'zilgan va kengayib, hozirgidek kattalashgan va u cho'zilishda davom etishi mumkin. Koinot juda katta joy va u juda uzoq vaqtdan beri mavjud. Hammasi qanday boshlangani haqida o'ylashni tasavvur qilish qiyin. Ikki yil o'tgach, Edvin Xabbl ismli astronom boshqa galaktikalar bizdan

uzoqlashayotganini payqadi. Va bu hammasi emas. Eng uzoq galaktikalar bizga yaqin bo'lganlarga qaraganda tezroq harakat qilardi. Bu xuddi Lemaitr o'ylaganidek, koinot hali ham kengayib borayotganini anglatardi. Agar narsalar bir-biridan ajralib ketayotgan bo'lsa, bu uzoq vaqt oldin hamma narsa bir-biriga yaqin bo'lganligini anglatadi.

Bugungi koinotimizda ko'rishimiz mumkin bo'lgan hamma narsa - yulduzlar, sayyoralar, kometalar, asteroidlar - ular boshida bo'lmagan. Ular qayerdan kelgan? Koinot paydo bo'lganda, u yorug'lik va energiya bilan aralashgan issiq, mayda zarralar edi. Bu biz hozir ko'rgan narsaga o'xshamas edi. Har bir narsa kengayib, ko'proq joy egallaganligi sababli, u sovib ketdi. Kichik zarrachalar birlashgan. Ular atomlarni hosil qilgan. Keyin bu atomlar bir joyga to'plandi. Ko'p vaqt o'tgach, atomlar yulduzlar va galaktikalarni hosil qilish uchun birlashdi. Birinchi yulduzlar kattaroq atomlar va atomlar guruhlarini yaratdilar.

Bu ko'proq yulduzlarning tug'ilishiga olib keldi. Shu bilan birga, galaktikalar qulab tushdi va guruhlandi. Yangi yulduzlar tug'ilib o'layotgan paytda asteroidlar, kometalar, sayyoralar va qora tuynuklar paydo bo'ldi!

Endi biz koinotning yoshi 13 800 000 000 yil ekanligini bilamiz - bu 13,8 milliard. Bu juda uzoq vaqt. Koinot aynan shunday boshlangan. U juda katta bo'lib, shunday buyuk narsalarga olib kelgani uchun, ba'zi odamlar buni "Katta portlash" deb atashadi. Lekin, ehtimol, yaxshiroq nom "Hamma joyda cho'zilgan" bo'lishi mumkin.

Galaktika - bu tortishish kuchi ta'sirida ushlab turilgan gaz, chang va milliardlab yulduzlarning ulkan to'plami. Barcha galaktikalar xuddi shu narsalardan iborat. Biroq, ular turli shakl va o'lchamlarda keladi.

Spiral galaktikalar ulkan charxpalak o'yinchoqqa o'xshaydi. Pichoqning qo'llari yulduzlar va ko'plab gaz va changlardan iborat. Gaz va chang yangi yulduzlarni hosil qilish uchun zarur bo'lgan asosiy tarkibiy qismlardan biridir. Yosh yulduzlar eski yulduzlarga qaraganda ancha issiqroq yonadi, shuning uchun spiral galaktikalar ko'pincha koinotdagi eng yorqin galaktikalardir. Yaqin atrofdagi galaktikalarning taxminan 60% spiraldir. Bizning uy galaktikamiz, Somon yo'li bunga juda yaxshi misoldir.

Elliptik galaktikalar cho'zilgan doiralar yoki ellipslar shaklida bo'ladi. Ba'zi elliptik galaktikalar boshqalarga qaraganda ko'proq cho'zilgan. Biri deyarli mukammal dumaloq ko'rinishi mumkin. Boshqasi uzun va tekis ko'rinishi mumkin. Elliptik galaktikalar asosan eski yulduzlarni o'z ichiga oladi. Bu ular ko'pincha spiral galaktikalar kabi yorqin emasligini anglatadi. Ularda chang va gaz ham juda kam. Elliptik galaktikalar kuzatilgan eng katta va eng keng tarqalgan galaktikalardir. Ular yaqin atrofdagi galaktikalarning 20% ni tashkil qiladi.

Tartibsiz galaktikalar aynan shunday: tartibsiz. Ularning yagona umumiy shakli yo'q. Noqonuniy galaktikalar olimlar kuzatgan eng kichik galaktikalar qatoriga kiradi. Biroq, ular ham juda yorqin bo'lishi mumkin. Spiral galaktikalar singari, tartibsiz galaktikalar ham ko'pincha gaz, chang va ko'plab yorqin yosh yulduzlar bilan to'ldiriladi. Yaqin atrofdagi galaktikalarning 20% ga yaqini tartibsiz galaktikalardir. Kvazarlar galaktika markazidagi ixcham maydonlardir. Ular juda katta energiya chiqaradilar. Kvazarlar aslida koinotdagi eng yorqin jismlardan biridir. Bizning Somon yo'li yaqinida kvazarlar yo'q.

References:

1. Contact NASA Space Place.-M.: 17 Mart 2021.
2. [Elizabeth Howell](#), [Andrew May](#).-M.: 26 Iyul 2023.